

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОМАТИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

Батирханова Мадина Ойбековна

Доктор философии по филологическим наукам(PhD),

Фергана, Узбекистан.

mbatirxanova@mail.ru

Аннотация: Данное исследование посвящено сравнительному анализу соматических фразеологизмов английского и русского языков с точки зрения лексикографии. Будут проанализированы особенности использования и значения таких фразеологизмов в обоих языках, а также будет проведено сопоставление их семантической структуры. Надеюсь, что данное исследование окажется полезным для лингвистов и переводчиков, а также для всех, кто интересуется сопоставительным анализом английской и русской фразеологии.

Введение

Соматические фразеологизмы (СФЕ) – это устойчивые выражения, в состав которых входят слова, обозначающие части тела человека. Они представляют собой особый пласт фразеологии, отражающий богатый опыт человека, связанный с его телесными ощущениями, восприятием мира и взаимодействием с ним[1,3].

Сравнительный анализ СФЕ английского и русского языков является актуальной темой лингвистических исследований, поскольку позволяет выявить сходства и различия в языковой картине мира носителей этих языков, а также особенности их менталитета и культурных ценностей.

Методы исследования

Для проведения сравнительного анализа соматических фразеологизмов английского и русского языков была использована следующая методика. Сначала были выбраны репрезентативные образцы соматических фразеологизмов из обоих языков. Затем произведено семантическое

разложение каждого фразеологизма с целью выявления общих и отличительных черт их значений. Для анализа использовались лингвистические техники и методы, такие как структурно-семантический анализ и контрастивный подход[4].

В рамках лексикографического исследования СФЕ английского и русского языков могут применяться различные методы, такие как:

- **Сравнительный анализ:** сопоставление СФЕ по их структурно-семантическим характеристикам, значению, сфере употребления, происхождению и т.д.

- **Лексикографический анализ:** изучение СФЕ в словарях и справочниках, анализ их дефиниций, иллюстративного материала, грамматических форм и т.д.

- **Контекстуальный анализ:** изучение СФЕ в контексте их употребления, выявление их стилистических функций, прагматических эффектов и т.д.

- **Компонентный анализ:** разложение СФЕ на составляющие компоненты (лексические, грамматические, семантические) и изучение их взаимодействия.

Результаты исследования

Сравнительный анализ СФЕ английского и русского языков позволяет сделать ряд выводов:

- **Структурные особенности:** СФЕ в обоих языках могут быть представлены различными структурными моделями, такими как глагольные, адъективные, субстантивные и наречные.

- **Семантические особенности:** СФЕ в обоих языках отражают широкий спектр значений, связанных с различными аспектами жизни человека, такими как физическое состояние, мыслительная деятельность, эмоции, чувства, волевые акты и т.д.

- **Функциональные особенности:** СФЕ в обоих языках выполняют различные функции, такие как номинативная, коммуникативная, экспрессивная, прагматическая и т.д.

• **Культурные особенности:** СФЕ в обоих языках отражают культурные особенности носителей этих языков, их ценности, традиции и представления о мире[5].

Обсуждение

Изучение соматических фразеологизмов в английском и русском языках позволяет обнаружить не только сходства, но и различия в способах выражения общих концепций. В английском языке, например, фразеологизм "тире посередине" ("*splitting hairs*") употребляется для выражения аккуратности и мелочности, в то время как русская фразеологическая единица "*разбирать волосину на четверть*" подчеркивает лишь излишнюю дотошность. Таким образом, оценка значений соматических фразеологизмов может зависеть от культурно-языкового контекста и восприятия.

Рассмотрим также различия в выражении концепции "*утрата головы*". В английском языке существует фразеологизм "*lose one's head*", который может означать потерю самообладания или совершение поспешного поступка. На русском, в свою очередь, используется фразеологизм "*потерять голову*", который отражает схожую концепцию, но может также употребляться для обозначения влюбленности или суматохи.

Таким образом, изучение соматических фразеологизмов позволяет нам проникнуть в глубину языковой и культурной специфики, а также понять тонкости и особенности их употребления в различных языках[2].

Заключение

Лексикографическое исследование СФЕ английского и русского языков является важной областью лингвистических исследований, позволяющей выявить сходства и различия в языковой картине мира носителей этих языков, а также особенности их менталитета и культурных ценностей.

Список использованной литературы:

1. Морозова О. А. Трансформация роли лексикографических источников в современной межкультурной коммуникации / О. А. Морозова //

Геокультурное пространство: смарт-технологии в образовании и социум: материалы IX Международного форума в реальном и виртуальном режиме. - Батуми, 2017. - С. 200-203.

2. Шайкин А.А. Сопоставительный анализ соматических фразеологизмов английского и русского языков. М., 2008.

3. Морозова О.Н. Лексико-семантические особенности соматических фразеологизмов с глаголом "держать" в английском и русском языках. // Вестник Челябинского государственного университета. 2007. № 23 (173). С. 127-131.

4. Хохлова Н.В. Соматические фразеологизмы русского и английского языков, обозначающие мыслительную деятельность человека: сравнительный анализ. // Вестник УдГУ. 2010. № 3. С. 215-221.

5. Азизова Н.М. Сопоставительный анализ соматических фразеологизмов русского и узбекского языков. // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение филологии и языкознания. 2012. № 4 (10). С. 149-154.